

MAKALAH
KREATIVITAS DAN INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN
MATA KULIAH : KEWIRAUSAHAAN

DOSEN PENGAMPU :
Dr. H.FACHRURAZI, S.Ag. MM

DISUSUN OLEH :
FITRIANA ADE IRAWAN 11812026

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2021 M/1442 H

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang masih memberikan budiman dan kesempatan-Nya kepada kita semua, terutama kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yaitu bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM. yang telah membimbing dalam menulis makalah ini.

Penulis mengharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua, terutama bagi penulis sendiri.

Kepada pembaca yang budiman, jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam makalah ini, penulis mohon maaf, karena penulis sendiri dalam tahap belajar.

Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Pontianak, 15 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	1
Tujuan.....	1
BAB II.....	2
Pengertian Wirausaha.....	2
Pengertian Kreativitas	3
Pengertian Inovasi	4
Ciri-Ciri Inovasi	4
Sifat perubahan.....	5
BAB III	6
Kesimpulan.....	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencaharian. Para pedagang menjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. Ini dapat kita jumpai di berbagai tempat di Indonesia. Mereka menjual berbagai macam produk dan barang seperti sandang dan pangan.

Sebagai pedagang mereka menjual produk secara langsung atau tidak langsung kepada calon pembeli. Agar menjangkau pembeli yang lebih banyak, mereka membuka lapak. Masa kini lapak bukan saja sekedar gerobak pinggir jalan namun sudah lebih dari itu. Inilah yang kita namakan wirausahawan.

Seiring perkembangan pertumbuhan teknologi dan tatanan perekonomian yang sangat cepat dan pesat, dalam berwirausaha juga diperlukan adanya kreativitas dan inovasi. Dengan kreativitas dan inovasi, kita dapat menumbuhkan gagasan baru yang kemudian dikembangkan dan diimplementasikan dalam usaha dan harus dilakukan secara terus menerus untuk mengurangi kegagalan dalam usaha.

B. Rumusan Masalah

Apa pengertian wirausaha?

Apa pengertian kreativitas?

Apa saja prinsip-prinsip kreativitas?

Apa pengertian inovasi?

Apa saja ciri-ciri inovasi?

C. Tujuan

Untuk mengetahui pengertian wirausaha, kreativitas dan inovasi

Untuk mengetahui prinsip-prinsip kreativitas dan ciri-ciri inov

BAB II

PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Wirausaha

Definisi Kewirausahaan Secara etomologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu.

Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, unternehmer dalam Bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan.

Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprende yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya.

Istilah ini diawali oleh Richard Cantillon (1977), yaitu Entrepreneurial is an innovator and individual developing something unique and new. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh ekonom J.B Say (1803) untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dipunyai secara ekonomis (efektif dan efisien) dari tingkat produktivitas yang rendah menjadi lebih tinggi.

Ada lagi pendapat bahwa wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya adalah melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi.(Hendri : 2011).

Menurut Drucker (1959) Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha (Zimmerer, 1996). Sedangkan Stoner James (1997) mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan mengambil factor-faktor produksi lahan kerja, tenaga kerja, dan modal menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa baru. Wirausahaan menyadari peluang yang tidak dilihat atau tidak dipedulikan oleh eksekutif bisnis lain (Rusdiana; 2014). Selanjutnya definisi wirausahaan diberikan oleh Steinhoff dan John F. Burgess (1993), Bahwa wirausaha adalah orang yang

mengorganisir, mengelola dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan suatu peluang berusaha.

Secara esensi pengertian entrepreneurship adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan melihat peluang yang ada disekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan produk yang bernilai dan bermanfaat bagi lingkungannya. [1]

1.2 Pengertian Kreativitas

Kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat *heuristic* yaitu suatu yang merupakan pedoman, petunjuk atau panduan yang tidak lengkap yang akan menuntun kita untuk mengerti, mempelajari, atau menemukan suatu yang baru. Atribut orang yang kreatif adalah: terbuka terhadap pengalaman, suka memperhatikan melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa, kesungguhan, menerima dan merekonstruksi suatu yang bertentangan, toleransi terhadap suatu yang tidak jelas, independen dalam mengambil keputusan, berpikir dan bertindak, memerlukan dan mengasumsikan otonomi, percaya diri, tidak jadi subjek dari standard dan kendali kelompok, rela mengambil resiko yang diperhitungkan, gigih, sensitive terhadap permasalahan, lancar-kemampuan untuk meng-generik ide-ide yang banyak, fleksibel keaslian, responsive terhadap perasaan, terbuka terhadap fenomena yang belum jelas, motivasi, bebas dari rasa takut gagal, berpikir dalam imajinasi, selektif.[2]

Kreativitas merupakan kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dengan menemukan peluang (Suryana,2013:15). Levit menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan menciptakan gagasan dan menemukan cara baru dalam melihat permasalahan dan peluang yang ada (Suryana 2013:43). Menurut Zimmerer dalam Alma (2017:71) kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru dan menemukan cara baru dalam melihat peluang ataupun masalah yang dihadapi.[3]

1.3 Pengertian Inovasi

Berinovasi bagi seorang wirausahawan merupakan kunci sukses. Inovasi merupakan tindakan kewirausahaan untuk meraih sukses dalam persaingan. Melalui penelitian dan pengembangan (research and development) para wirausahawan menemukan kebaruan, kegunaan dan kegunaan sebagai nilai tambah dan daya saing (Suryana, 2013:74). Levitt menyatakan bahwa inovasi adalah kemampuan mengaplikasikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk lebih memakmurkan kehidupan masyarakat. (Suryana, 2013:43). Menurut Suryana (2013:15) inovasi adalah kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang.[3]

Pengertian inovasi menurut Everett M. Rogers mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Pengertian inovasi menurut Van de Ven, Andrew inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dimana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Pengertian inovasi menurut Kuniyoshi Urabe inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul (one time phenomenon), melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar (Rogers, E.M, 1987). [4]

1.4 Ciri-Ciri Inovasi

Menurut Stephen Robbins (1994) Mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.

Inovasi mempunyai 4 (empat) ciri yaitu :

1. Memiliki kekhasan atau khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan.
2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar Orsinalitas dan kebaruan.
3. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun keg-inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.

4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Sifat Perubahan

dalam inovasi ada 6 kelompok yaitu :

1. Penggantian (substitution)

Misalnya : Inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabotan, alat-alat atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru.

2. Perubahan (alternation)

Misalnya : Mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar, ditambah dengan tugas menjadi guru pembimbing dan penyuluhan/mengubah kurikulum sekolah yang semula bercorak teoritis akademis menjadi kurikulum dan mata pelajaran yang berorientasi bernuansa keterampilan hidup praktis.

3. Penambahan (addition)

Misalnya : Adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes objektif di kalangan guru sekolah dasar dengan tidak mengganti atau merubah cara-cara penilaian yang sudah ada.

4. Penyusunan kembali (restructturing)

Misalnya : Upaya menyusun kembali susunan peralatan, menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas, menyusun kembali urutan mata pelajaran/keseluruhan sistem pengajaran, sistem kepegangatan, sistem pembinaan karier baik untuk tenaga edukatif maupun tenaga administrative, teknisim dalam upaya perkembangan keseluruhan sumber daya manusia dalam sistem pendidikan.

5. Penghapusan (elimination)

Contohnya : Upaya menghapus mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran menulis halus, atau menghapus kebiasaan untuk senantiasa berpakaian seragam

6. Penguatan (reinforcement)

Misalnya : Upaya peningkatan atau pementapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam permudahan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.[5]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap wirausaha harus meningkatkan kreativitas dengan tujuan agar peningkatan pelanggan sangatlah tinggi, guna meningkatkan kreativitas agar wirausaha menemukan inovasi yang baru serta dapat menambah penghasilan pengusaha itu sendiri. Kreativitas ini dilakukan agar dapat mengurangi ketidakberhasilan bagi pengusaha dan memunculkan ide baru untuk dapat memperbaharui terus menerus usaha yang sedang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fachrurazi and I. Nurcholifah, *Buku-Kewirausahaan (Teori dan Praktek)-By; Fachrurazi-Ita Nurcholifah*. pontianak: IAIN PONTIANAK PRESS, 2021.
- [2] E. Hadiyati, “Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil,” *J. Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 13, no. 1, p. 10, 2011, doi: 10.9744/jmk.13.1.8-16.
- [3] D. Syafe’i and Jalaludin, “Pengaruh Inovasi dan Kreatifitas Wirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Pada Penjahit Pakaian Di Kecamatan Baturaja Jawa Timur Kabupaten Oku,” *Manaj. Bisnis Unbara*, p. 110 dan 111.
- [4] A. R. Makkulawu, “Proses Percepatan Difusi Inovasi Produk Susu Sterilisasi Nonthermal,” *J. Tek. Ind.*, vol. 3, no. 1, p. 47, 2013, doi: 10.25105/jti.v3i1.1585.
- [5] D. Milatul, Rizka, “Manajemen Inovasi,” Malang, 2013.